

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA YETAKCHILIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim kafedrası stajyor-o'qituvchisi

ORCID ID: 0009-0005-7183-1703

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini va bilimlarini rivojlantirish uchun samarali metodlar ko'rib chiqiladi. Yetakchilik ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi va ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Maqolada yetakchilikni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv usullar va xalqaro tajribalar asosida takliflar berib o'tiladi. Shuningdek, maqolada ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan innovatsion texnologiyalar, yetakchilikka oid treninglar va mentorlik dasturlarining o'rni ham ochib beriladi. Xalqaro tajribalar va mahalliy sharoitlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash uchun muayyan metodlarning qo'llanilishi misollar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xalqaro tajribalar, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv usullar, innovatsion texnologiyalar, yetakchilikka oid treninglar, mentorlik dasturlari.

Abstract: This article examines effective methods for developing leadership skills and knowledge in future teachers. Leadership is an integral part of education and serves as a crucial factor in improving the quality of education. The article provides recommendations based on modern pedagogical approaches, interactive methods, and international experiences aimed at developing leadership. Additionally, the role of innovative technologies, leadership training, and mentoring programs in the educational process is highlighted. The use of specific methods to ensure harmony between international practices and local conditions is analyzed with examples.

Key words: International experiences, modern pedagogical approaches, interactive methods, innovative technologies, leadership training, mentoring programs.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы развития лидерских навыков и знаний у будущих учителей. Лидерство является неотъемлемой частью образования и играет важную роль в повышении качества обучения. В статье представлены рекомендации, основанные на современных педагогических подходах, интерактивных методах и международном опыте, направленные на развитие лидерства. Также освещается роль инновационных технологий, тренингов по лидерству и менторских программ в образовательном процессе. Применение конкретных методов для обеспечения гармонии между международной практикой и местными условиями проанализировано на примерах.

Ключевые слова: Международный опыт, современные педагогические подходы, интерактивные методы, инновационные технологии, обучение лидерству, программы наставничества.

KIRISH

Ta'lim tizimining sifatini oshirishda bo'lajak o'qituvchilarning yetakchilik ko'nikmalariga ega bo'lishi muhim rol o'ynaydi. Yetakchilik nafaqat sinf boshqaruvida, balki ta'lim jarayonini tashkil etishda hamda innovatsion yondashuvlarni joriy qilishda ham asosiy o'rin tutadi. Shu bois pedagogik oliy o'quv yurtlarida o'qituvchi kadrlarni tayyorlash jarayonida yetakchilik ko'nikmalarini shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Etakchilik – odamlarni umumiy maqsad sari yo'naltirish va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish san'ati. Pedagogik etakchilikning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat: kommunikativ ko'nikmalar – samarali muloqotni tashkil etish va ijtimoiy aloqalarni o'rnatish; tashkilotchilik qobiliyati – ta'lim jarayonini rejalashtirish, muammolarni hal qilish va qarorlar qabul qilish; motivatsiya berish – talabalarning qiziqishini oshirish va ularni rag'batlantirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Interaktiv ta'lim usullari. Xususan, rol o'ynash mashg'ulotlari o'qituvchilarga sinfda duch keladigan real vaziyatlarni sahnalashtirish orqali muammolarni hal qilishda bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. O'qituvchi ushbu metodka o'quvchilarni fanga bog'lab o'tadi, turli fanlarni uyg'unlashtirgan holda sahnalashtirish orqali o'quvchilarning chuqurroq o'zlashtirishiga ko'maklashadi. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'z fikrlarini aniq va asosli tarzda ifodalashni o'rganadilar hamda o'quvchilar bilan birgalikda ishlash orqali yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaliy treninglar. Etakchilik treninglari yordamida talabalarda quyidagi qobiliyatlarni shakllantiramiz: qaror qabul qilish, stress holatlarini boshqarish, konfliktlarni hal qilish usullari.

Stress holatlarini boshqarish. Stressni boshqarish qobiliyati inson salomatligi, emotsional barqarorligi va ish faoliyatini samarali olib borish uchun muhim hisoblanadi. Bugungi kunda quyidagi usullar stressni boshqarishda yordam berib kelmoqda: stressni tushunish, stressning manbasi, stressni keltirib chiqarayotgan sabablarni aniqlash muhimdir (ish, oilaviy muammolar, o'qish bosimi va h.k.). Stress belgilari – stress paytida paydo bo'ladigan jismoniy va emotsional alomatlar (tez uradigan yurak, bosh og'rig'i, xavotir) aniqlanishi lozim. Stressni kamaytirish usullari – tashkiliy rejalar, vaqtni to'g'ri boshqarish orqali vazifalarni samarali bajarish. Jismoniy mashqlar – yoga, meditatsiya va oddiy jismoniy mashqlar stressni kamaytirishga yordam beradi. Dam olish – tabiat qo'ynida sayr qilish, hordiq chiqarish. Ijobiy fikrlash – salbiy fikrlardan voz kechib, ijobiy fikrlashni rivojlantirish. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – oila a'zolari yoki do'stlar bilan muammolarni muhokama qilish. Emotsional boshqaruv – nafas olish texnikalari, sekin chuqur nafas olish stressni tez kamaytiradi. Tinchlanish usullari – meditatsiya yoki musiqa tinglash orqali emotsional holatni yaxshilash. Psixologik yordam – stress darajasi yuqori bo'lsa, psixolog yoki mutaxassisdan maslahat olish. Sog'lom hayot tarzi – uyqu rejimini tartibga solish, sog'lom ovqatlanish, shu jumladan vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish, spirtli ichimliklar va tamakidan voz kechish.

Konfliktlarni hal qilish usullari. Konfliktlar insonlar o'rtasidagi fikrlar, qadriyatlar yoki maqsadlar to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Ularni samarali hal qilish munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Konflikt turlari – shaxsiy konfliktlar, kishi o'z ichki qarama-qarshiliklariga duch kelganda; shaxslararo konfliktlar, ikki yoki undan ortiq shaxs o'rtasidagi kelishmovchiliklar; guruh konfliktlari, guruh ichida yoki guruhlar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar.

Konfliktlarni boshqarish strategiyalari – samarali muloqot, konfliktni hal qilishda ochiq va hurmatli suhbat muhim. Muammoni aniqlash, konfliktning asosiy sababini tushunish va uni aniq belgilash. Ijodiy yechimlar qidirish, har ikki tomon manfaatini hisobga oladigan muqobil yechimlarni ishlab chiqish. Murosa qilish, kelishuvga erishish uchun tomonlar o'z pozitsiyasidan bir oz chekinishi kerak. Konfliktni hal qilish bosqichlari – muammoni aniqlash, konflikt sabablarini aniqlash va tushunish. Tahlil qilish, konflikt tomonlari va ularning maqsadlarini tahlil qilish. Yechimlarni taklif qilish, bir nechta yechimlarni ko'rib chiqish va tanlash. Kelishuvga erishish, tomonlarning umumiy qarorga kelishi. Baholash va kuzatish, kelishuv natijalarini kuzatish va takomillashtirish. Konfliktlarni oldini olish – e'tiborli bo'lish, boshqalarning his-tuyg'ularini hisobga olish. Ishonchli muloqot, haqiqatga asoslangan va ijobiy muloqot qilish. Stressni boshqarish, konflikt oldini olish uchun emotsional barqarorlikni saqlash. Muloqot usullari – "Men" bayonoti, "Siz noto'g'ri qildingiz" o'rniga "Men o'zimni noqulay his qildim" kabi iboralardan foydalanish. Tanqiddan qochish, tomonlarni ayblash o'rniga ijobiy takliflar kiritish.

Mentorlik dasturlari. Tajribali o'qituvchilar bo'lajak o'qituvchilarga individual yondashib, ularning yetakchilik salohiyatini ochishga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarni qo'llash. Masofaviy ta'lim platformalarida yetakchilikka oid onlayn kurslar va o'quv dasturlari tashkil qilish. Bunda quyidagi texnologiyalar qo'llaniladi: virtual simulyatsiyalar, gamifikatsiya elementlari, video mahorat darslari. Xalqaro miqyosda etakchilikni rivojlantirish uchun quyidagi yondashuvlar muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda: Finlandiya tajribasi – guruhli o'qitish va o'z-o'zini boshqarish usullarini joriy qilish orqali o'qituvchilarning yetakchilik ko'nikmalari rivojlantirilmoqda. AQSh tajribasi – "Teach to Lead" dasturi orqali o'qituvchilarning liderlik salohiyati rivojlantiriladi. Bu dastur o'qituvchi va o'quvchilarning liderlik salohiyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Yaponiya tajribasi – sinf ichida o'quvchilar hamkorligini ta'minlash orqali boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodlar qo'llaniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak o'qituvchilarning etakchilik ko'nikmalarini va bilimlarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning hamda zamonaviy texnologiyalarning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shu bois pedagogik oliy o'quv yurtlarida quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish lozim: etakchilikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus kurslarni joriy etish;

interaktiv va amaliy mashg'ulotlarni ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish; xalqaro tajribalardan foydalangan holda milliy dasturlarni takomillashtirish.

Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy etakchilik ko'nikmalari bilan qurollantirish nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki jamiyatda ta'limning ahamiyatini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. ^[3; B.36–40]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ma'murov B.B. "Pedagogik innovatsiyalar va ularning amaliy tadbirlari muammolari". Academia.edu, 2023-yil.
2. Abdumalikova N.Z. "Zamonaviy ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilar o'zini o'zi rivojlantirish metodikasi". 2023-yil, 4-iyul, 36–40-betlar.
3. Ruzimova I.X. "Bo'lajak o'qituvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi". 2024-yil, 31–39-betlar.
4. Charlz R.J. "Overthinking Is Not the Solution: 25 Ways to Reduce Stress, Eliminate Negative Thinking, Develop Mental Clarity and Master Your Emotions to Live on Purpose".
5. Djurayeva L.R. "Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda 'Soft Skills' ahamiyati". ResearchGate, 2024-yil.
6. Xoliqov A'. "Pedagogik mahorat". Ziyonet ta'lim portali.
7. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari". Respublika ta'lim markazi, 2023-yil.
8. "Pedagogik akmeologiya". Xalqaro ilmiy-metodik jurnal, 2023-yil.
9. "Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi". Buxoro davlat universiteti, 2024-yil.
10. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". Ilmiy-uslubiy markaz, 2024-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.